

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIJORAT BANKLARIDA KOMPLAYENS NAZORATINI TASHKIL QILISH ASOSLARI

PRINCIPLES OF ORGANIZING COMPLIANCE CONTROL IN COMMERCIAL BANKS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

¹*Qurbonov Rufat
Baxtiyorovich,*
²*Adigamov Islambek
Chingisovich*

¹*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Bank hisobi va auditi”
kafedrası professori, ²Bank-moliya akademiyasi magistranti*

Annotatsiya Annotation

Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi tijorat banklarida komplayens nazoratini tashkil qilish asoslari va uning zaruriyati muhokama qilinadi. Ichki nazoratning ta’rifi berilgan, komplayens nazoratining asosiy elementlari ko‘rib chiqiladi. Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha komplayens nazorati tizimi batafsil tahlil qilinadi.

This article discusses the basics of organizing compliance control in commercial banks of the Republic of Uzbekistan and its necessity. The definition of internal control is given, the main elements of compliance control are considered. In addition, the compliance control system for combating corruption in the Republic of Uzbekistan is analyzed in detail.

Kalit so‘zlar: Key words:

*tijorat banklar, komplayens nazorat, mijoz, vakolatli organlar, FATF.
commercial banks, compliance control, client, authorized bodies, FATF.*

Kirish.

O‘zbekistonning yangilangan siyosati jamiyatda adolat va qonun ustuvorligini oliy darajaga ko‘tarish, zamonaviy samarali davlat boshqaruvini joriy etish, davlat hizmatchilarida korrupsiyaviy holatlarning barcha ko‘rinishlariga qat’iy chidamsizlik ruhiyatini shakllantirish, xalq manfaatlarini so‘zsiz ta’minlash kabi yuksak g‘oyalarga tayanmoqda. Avvalo, ushbu islohotlarning tub zamirida Prezident Sh.M.Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan ustuvor g‘oya «Xalq davlat organlariga emas, balki davlat organlari xalqqa xizmat qilishi kerak» asosiy tamoyilga muvofiq barcha imkoniyatlar xalqimiz manfaatlarini yo‘lida safarbar etilishi ustuvor vazifa etib belgilanmoqda.

Bu o‘rinda islohotlarning chinakam natijadorligiga erishish maqsadida davlat va

jamiyatning har bir sohasida korrupsiyaga qarshi kurashish samaradorligini izchil ta’minlab borish alohida ahamiyat kasb etadi. Ta’kidlash joizki, korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida davlat siyosatining samarali amalga oshirilishini ta’minlash hamda korrupsiya ko‘rinishlarining oqibati bilan emas, balki sabab va shart-sharoitlarini bartaraf etish bo‘yicha xalqaro tajribada keng qo‘llanilib kelayotgan zamonaviy jinoyatchilikni oldini olish choralarni milliy amaliyotga tatbiq etishni taqozo qilmoqda. Prezidentning 2020-yil 29-iyundagi “O‘zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-6013-sonli Farmonga asosan yangi tashkil etilgan Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining asosiy vazifalaridan

biri etib 2020-2021 yillarda barcha davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari, davlat korxonalari va ustav kapitalida davlat ulushi bo'lgan korxonalar, shu jumladan banklarda korrupsiyaga qarshi ichki idoraviy nazorat tizimlarini bosqichma-bosqich joriy etish belgilandi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Maqolani tayyorlashda tijorat banklarida yagona MFO texnologiyasining joriy qilinish bo'yicha amaliy ma'lumotlar tahlil qilindi va barcha foydalanilgan ma'lumotlar amaldagi qonun hujjatlari va Markaziy bankning statistik ko'rsatkichlari asosida muallif tomonidan tadqiq qilindi. Maqolada guruhlashtirish, taqqoslash, tizimli yondashuv, va tarkibiy tahlil usullari ko'llanildi.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Ma'lumot uchun, Korrupsiyaga qarshi komplayens nazorati – davlat va xo'jalik

boshqaruvi organlari, xo'jalik yurituvchi sub'yektlar faoliyatini korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi xalqaro standartlar, qonun va boshqa me'yoriy huquqiy hujjatlarga muvofiq tashkil etuvchi, korrupsiya xavf-xatarlari, manfaatlar to'qnashuvini o'z vaqtida aniqlash va chek qo'yish, qonun buzilishi va korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar haqida xabar berishni o'zida mujassam etgan profilaktik tizimdir.

Boshqacha aytganda, Komplayens bu - qonun hujjatlariga, ichki hujjatlarga, xalqaro standartlarga rioya qilmaslik natijasida, shuningdek, nazorat qiluvchi organlar tomonidan sanksiyalar va (yoki) boshqa ta'sir choralari qo'llash natijasida yuzaga keladigan xavflar, zararlar va reputatsiyaviy yo'qotishlarning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar tizimi. Buni 1-rasmda ko'rish mumkin.

Tijorat banklarida komplayens-nazorat tizimi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1-rasm. Respublikamiz tijorat banklarida komplayens nazorat tizimi¹

Davlatimizning korrupsiyaga qarshi qonunchiligida komplayens nazorat tizimi amaliyotining kirib kelishi O'zbekiston Respublikasi 27.05.2019-yildagi "O'zbekiston

Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5729-sonli Farmonida ushbu sohada belgilangan asosiy

¹Muallif tomonidan tayyorlangan.

vazifalardan biri etib, ustav jamg‘armasida davlat ulushi bo‘lgan korxonalar va tashkilotlarda qarshi kurashish choralarini kuchaytirish maqsadida korrupsiyaga qarshi kurashish

kompayens nazorat tizimini joriy etish va uning samaradorligini tizimli monitoringini amalga oshirish vazifasi belgilandi.

2-rasm. O‘zbekiston Respublikasining vakolatli organlari²

Yuqoridagi rasm ma‘lumotlaridan ko‘rishimiz mumkinki, respublikamizda vakolatli organlar sifatida bir qator tashkilotlar to‘g‘risida ma‘lumot keltirilgan. Har bir organ

faoliyati yo‘nalishi doirasida o‘z vazifalarini to‘laqonli bajarishi bevosita jinoiy faoliyati bilan bog‘liq bo‘lgan voqea va hodisalarning oldini olishga xizmat qiladi.

3-rasm. Milliy ro‘yxatni shakllantirish tizimi³

O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining 2020-yil 26-dekabrda 28/24-sonli qarori bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining korrupsiyaga qarshi Kompayens-nazorat tizimi to‘g‘risida”gi nizomiga muvofiq, O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankida alohida Komplaens-nazorat

va ichki audit departamenti tashkil etildi.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda bu borada amalga oshirilayotgan ishlarning sifat darajasini oshirishda xalqaro tashkilotlar, xususan FATF (Financial Action Task Force) va uning hududiy guruhlarini tajribasi, shuningdek rivojlangan mamlakatlar bank tizimida yo‘lga

²Muallif tomonidan tayyorlangan.

³Muallif tomonidan tayyorlangan.

qo'yilgan nazorat mexanizmlari usullaridan keng foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuningdek, Yevropa banklarida amal qilayotgan nazorat usullarining ko'pgina ijobiy tomonlarini mamlakatimiz bank tizimiga tadbiq qilish kerak. Masalan, bu borada asosiy diqqat e'tibor nazorat tizimi xodimlariga qo'yiladigan talablarni oshirish va ular malakasini doimiy ko'zatib borishga qaratilishi kerak. Ichki nazorat avvalo aksiyonerlar va mijozlar manfaatiga xizmat qiladi, shuning uchun bankning yuqori boshqaruv organi faoliyatni tashkil qilish va uni boshqarishda kuchli nazoratga asoslangan menejmentni shakllantirishga katta e'tibor berishi lozim.

Xulosa.

Mamlakatimiz bank tizimida komplaens-kontroler xizmatini kengroq amalga tadbiq etish maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki keng ommaning bank tizimiga bo'lgan ishonchi

banklar uchun eng muhim asos hisoblanadi. Shuni inobatga olib bank tizimining barqaror faoliyat yuritishi, ya'ni bank barcha amaliyotlarining meyoriy-huquqiy asosga ega ekanligini doimiy monitoring qilib borish va bu jarayon uzluksizligini ta'minlashda komplaens-kontroler xizmatining o'rnini kattadir. Bu xizmat g'arb amaliyotida bir necha yillardan beri mavjud bo'lib, bank reputatsiyasini saqlab turishda katta ahamiyat kasb etmoqda va qachondir bizning bank amaliyotimizga ham kirib kelishi tayindir, zero mamlakatimizning jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuvi kundan-kun ortib bormoqda. Bundan tashqari, komplaens-kontroler xizmatining eng asosiy funksiyalaridan biri – bu Bazil II talablarini banklarda joriy qilish ekanligi bizning hozirgi kundagi banklar oldida turgan asosiy vazifalardan birini hal etishda katta ahamiyatga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2020 – 2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida”gi PF-5992-son Farmoni, 2020-yil 12-may.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi «Raqamli O'zbekiston-2030 strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risida»gi PF-6079-son Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019- yil 27 maydagi «O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida» gi, PF-5729-son Farmoni.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-iyundagi “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risidagi” gi O'zbekiston Respublikasi Qonunini amalga oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar haqida” 402-sonli Qarori.
5. Kurbanov, R., & Agzamov, B. (2023). Issues of improving financial monitoring in commercial banks. *Science and innovation*, 2(A3), 207-212.
6. Kurbanov, R. B. (2023). The role of dividend policy in increasing the level of bank capitalization. *American Journal of Business Management, Economics and Banking*, 19, 39-44.